

TA'LIM XIZMATLARINI KONVERGENSIYALASH JARAYONIDA KATTA MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISHNING STRUKTURAVIY SXEMASI

Olimova Bahora Shuxratovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250175>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim xizmatlarini konvergensiyalash jarayonida katta ma'lumotlar bazasini yaratishning ahamiyati va dolzarbliligi hamda ularning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan va ushbu mavzu yuzasidan fikr mulohazalar kelitirib o'tilgan, bilimlar iqtisodiyoti iqtisodiy yo'nalishlari bo'yicha asoslangan yondashuv doirasida iqtisodiy yo'nalishdagi bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash maqsadi kompetentsiyalarni shakllantirish bo'yicha aniq nazariy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'rta maxsus, oliy ta'lim, maktab ta'limi, konvergnetsiya, bilimlar iqtisodiyoti, pedagogik mahorat, ma'lumotlar bazasi, konvergensiyalash jarayoni, ta'lim xizmatlari.

Ta'lim xizmatlarini konvergensiyalash jarayonida albatta katta ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Ta'lim xizmatlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, ta'limning asosiy omillari sifatida axborot texnologiyalarini rivojlantirishga bog'liq. Ta'lim berishning axborot muhitini rivojlantirish, ta'limning yangi modullarini joriy etish, ma'lumotlar uzatish kanallarini modernizatsiya qilish zaruriyati paydo bo'ladi.

Ushbu jarayonlarni shakllantirish davomida turli darajadagi Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, kompyuter texnikalar va robot mashinalar bo'yicha ta'lim bera oladigan kasb egalari boyicha mutaxassis kadrlar yetishmaslik muammosiga duch keladilar. Ta'limda turli axborot tizimlarini joriy etish olingan axborotning to'liqligi, ishonchliligi va maxfiyligi masalalarini hal qilishga imkon beradi. Biroq, ta'limda konvergensiyalashning joriy etish va ulardan foydalanish bo'yicha juda kam tadqiqotlar mavjud.

Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ta'lim tizimida bilimlar iqtisodiyotini konvergensiyalashning nazariy materiallarga asoslangan holda mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Mavjud ma'lumotlarni tahlil qilishda induksiya va deduksiya, makon va zamon, tahlil va sintez, qiyosiy tahlil kabi uslublar va yondashuvlar qo'llanilgan.

Olimlarning fikricha, raqamli rivojlanish inson bilim olishining markazida turishi lozim. Kreativlik va tanqidiy fikrlash hozirgi kunda inson rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shunga ko'ra, raqamli konsepsiya 3 turga bo'linadi: bilim, mahorat va munosabatni yaqinlashtirish. Zamonaviy ta'lim yangi innovatsiya va texnologiyalardan foydalanilgan holda ta'limni tashkil qilishi kerak. Yangi ishlab chiqarilayotgan texnologiyalar ta'lim sifatini yaxshilash va ta'lim jarayonlarini tashkil qilish uchun xizmat qilishi lozim.

1-rasm. Ta'lim xizmatlarini konvergentsiyalash jarayonida katta ma'lumotlar bazasini yaratishning strukturaviy sxemasi

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, eksperimentator MBBT bilan faol muloqotni amalga oshiradi. Ishchi stansiyalar bilan aloqa qilgunga qadar tekshiriluvchi nazorat ko'rsatkichlari va uning tarmoqda yakuniy ishlab chiqarilishi haqida axborotdan foydalaniladi. Agar ko'rsatkich birlikdan yuqori bo'lsa, talab taklifdan yuqori, agar birlikdan kam bo'lsa, aksincha bo'ladi. Nazorat ko'rsatkichlar eksperimentator tomonidan yo'l qo'yish mumkin bo'lgan daraja pozitsiyasida tahlil qilinadi. Agar ular o'zgarishi kerak bo'lsa, operator u yoki bu boshqaruv parametrini o'zgartirishi mumkin. Bloklar yangi to'g'rilanuvchi ko'rsatkichlarni aniqlaydi. Operator qoniqarli mutanosiblikka kelgani haqida xulosa chiqarishi bilanoq sistemani ishchi stansiyalarga o'tkazadi.

Shunday qilib, axborot modelining ta'minoti, inson-mashina imitatsion sistemasi orqali sanoat tuzulmasini axborotlardan foydalanish bo'yicha eng yaxshi nisbatni ta'minlovchi axborotlar bazasini yaratish va ularni xavfsizligini ta'minlash imkonini beradi.

Ta'lim tizimini konvergentsiyalash boshqaruv parametrlarini axborot ta'minotini yaratish, oraliq qarorlarni baholash va yakuniy qarorlarni tanlash axborot texnologiyalari markazi

ATM operatoriga yuklanadi, mumkin bo'lgan ko'pchilik yechim variantlari ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimiga (MBBT)da yechiladi.

References:

1. Петти У. Экономические и статистические работы. Т. I-II. Перевод под ред. Смит М.Н. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. -с.. 323;
2. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения. - М.: Эксмо, 2016. 1040-стр.;
3. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.
4. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
6. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
7. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
8. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
15. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ

INNOVATIVE
ACADEMY